

OILAVIY POKLINIKADA TIBBIY ELEKTRON KARTALARNING MA'LUMOTLAR BAZASI

Shodmonov Nodirbek Jamoliddin og'li

Zarmed Universiteti Farmatsiya fakulteti talabasi

Ilmiy rahbar: ass. Bahramov Rustam Raxmatullayevich

Zarmed Universiteti "Tibbiy biologiya, fizika,

informatika va mikrobiologiya" kafedrası

Samarqand, O'zbekiston

Annotatsiya: Ushbu makolada "Oilaviy Poliklinika" ma'lumotlar bazasini yaratish. Tibbiyot muassalarida ish o'rinlarini avtomatlashtirish va tibbiy kartalarga extiyoj borligi, sog'liqni saqlash sohasida bemorga ko'rsatilayotgan birinchi yordamni tezkorligini oshirish, tashhishlash va davolash ishlari, hamda jahon standartlariga mos keladigan tibbiy kartalarni mamlakatimizda keng joriy etishimiz kelajakda tibbiyot muassalarida tibbiy kartalarni avtomatlashtirilgan elektron tibbiy kartalarda ko'rishimiz mumkin.

Kalit so'z: Oilaviy poliklinika ma'lumotlar bazasi, bemorlar, elektron karta, shifokor, tashxis, tavsiiya, muolajalar.

KIRISH

Hozirgi kunda Oilaviy poliklinikada ma'lumotlar bazasi yaratish va ma'lumotlarni electron shakilda yuritish bemorlar va shifokorlar uchun qulayliklarni olib keladi. Oilaviy poliklinikaning ishini qayd etish uchun ma'lumotlar bazasini ishlab chiqish. Bemorning ma'lumotlar bazasini hosil qilish uchun bemorning shaxsini tasdiqlovchi xujjati bilan tanishib chiqish kerak va ma'lumotlarni kompyuter texnologiyalariga yordamida bazaga kiritish lozim. Oilaviy poliklinikada yuqori tajriba ega shifokorlar va mutaxassislar (oftalmolog, jarroh va boshqalar) ish faolliyatini olib borishadi. Har bir shifokor qabul jadvaliga ega (haftaning kuni, qabulning boshlanish vaqti, qabulning tugash vaqti). Har bir maxallaga biriktirilgan shifokor va hamshira bor. Ular o'z vaqtida aholidan sog'liqlaridan xabar olib turishadi. Bemor shifokorning qabuliga kelishi hozirgi kunda avtomatlashtirilgan, qabul bo'limiga murojatidan keyin kompyuterdan shifokor qabuliga yoziladi va ayni vaqtida shifokorning kompyuteriga bemor haqida ma'lumot kelib tushadi. Oilaviy poliklinika ma'lumotlar bazasiga bemorning kasallik tarixi haqida shifokor tomonidan tashxisi, mualojasi, tavsiyasi va xulosasi kiritiladi, hudud shifokoriga yuboriladi va bazaga saqlab qo'yiladi. Har bir oilaviy poliklinika ma'lumotlar bazasida qidirish tizimi bor va yaxshi qulayliklari bemorni shaxsiy varaqsidagi malumotlarni osongina topish va shifokor varaqadagi oldingi tashxislarni korib chiqqan holda o'zining xulosalarini yozish va bemor hamda shifokorning qimmatli vaqtini tejashni osonlashtiradi.

Yurtimizda tibbiy xizmatning sifati va samaradorligini oshirishga katta yordam beradigan zamonaviy axborot texnologiyalari, dasturiy ta'minot maxsulotlari ishlab chiqilyapti. Buning natijasida elektron tibbiyot rivojlanib, xalqimizni shu vaqtga qadar qiynab kelgan qator muammolar yechimini topadi. Xususan, bemorlar shifokor eshigi oldida soatlab navbat kutib sarg'ayib, ahvoli yanada og'irlashmaydi. Bemor tibbiy kartasi xonama –xona ko'tarib yurilmaydi. Eng asosiysi, bu xalq manfatlari ustivor bo'lgan mamlakatimizda xar narsadan muhim va qadrlı bo'lgan inson salomatligini o'z vaqtida tiklash imkonini beradi. Bu butun jarayonni avtomatlashtirish uchun mo'ljallangan kompyuter axborot tizimi bo'lib, tegishli tibbiyot xodimi va diagnostik va taktik (tibbiy, tashkiliy va boshqa) tibbiyot qarorlarini qabul qilishda axborot bilan taminlash va qayta ishlashga qaratilgan.

Jahon sog'liqni saqlash sohasidagi eng katta malumotlarning eng real, to'la vazni haqida gapirish o'rinli. Amerika sog'liqni saqlash tizimi 2013 yilda, taxminan 153 mln. O'sish dinamikasi 2020 yilgacha 15 barobarga ko'payadi. Tibbiyot muassasalarida ko'p miqdordagi tibbiy axborotlar to'planadi va eng ko'p ma'lumotlarni server bilan bog'laydi. AT-infrastrukturasida faqat matn formatidagi eng oddiy malumot, masalan, ro'yxatga olish kitobida to'plangan malumotlardir, shuningdek:

- tomografiya yoki floroskopik tasvirlar (3D rekonstruksiyasiga qadar);
- biopsiya ko'rsatkichlari;
- klinik sinov natijalari;
- tibbiy tayinlash, shu jumladan buyurilgan dorilar;

qurilmalardan bemorga tegishli biometrik malumotlar va xakozalar. Ushbu tibbiy muassasada bemor haqida va uning davolanish tarixi ETYO (elektron tibbiy yozuvlar) ro'yxatiga kiritilgan. Malumotlar oqimi, ilgari aytib o'tilgan ETYO larni o'z ichiga olgan ma'lumotlar oqimlari tizimlari, KMT (kasalxona malumot tizimi) deb ataladi, yani markazlashgan tarzda boshqariladigan dasturiy taminot to'plamidir. U nafaqat tibbiy hisobotlar va tibbiy yozuvlarni, balki tibbiy sug'urta haqidagi malumotlarni ham qamrab oladi.

Xulosa: Mamlakatimiz tibbiyotida elektron hujjat aylanishi yo'lga qo'yilishi tibbiyotda avtomatlashtirilgan ish o'rinlari va bemorlarga ko'rsatilyotgan sifatli tibbiy xizmatlar, bundan tashqari to'g'ri tashhislash, bemorga ko'rsatilayotgan birinchi tibbiy yordamni tezkorligi, bemorni chakuruvidagi manzilini tezkorligini ta'minlashdan iboratdir. Elektron tibbiy kartalarni tanib olish va o'qish uchun kompyuter texnologiyalarini dasturiy ta'minot bilan ta'minlash yo'lga qo'yiladi. Axborot kommunikatsiya vositalarini qo'llab quvvatlaydigan texnologiya yordamida ma'lumotlarni qulay shaklda saqlaydigan, uzatadigan va taqdim etiladigan va uni tanib olishga imkon beradigan rekvizitlarga ega elektron vositalardagi axborot - bu elektron hujjatdir. Elektron hujjat texnika vositalaridan va axborot kommunikatsiya tizimlari xizmatlaridan hamda axborot texnologiyalaridan foydalanilgan holda hosil qilinadi, ishlov beriladi va saqlanadi.

FOYDALANGAN ADABIYOTLAR

1. Авдеенко, Т.В., Алетдинова, А.А. Цифровизация экономики на основе совершенствования экспертных систем управления знаниями // Научно-технические ведомости Санкт-Петербургского государственного политехнического университета. Экономические науки. 2017. Т. 10. № 1. С. 7-18.
2. Гребенщикова, Е.Г. Персонализация медицины и медиализация будущего // Философские проблемы биологии и медицины. Сб. статей. М.: Моск. гос. медико-стоматолог. университет им. А.И. Евдокимова, 2015. С. 75-77.
3. Бахрамов Р. и др. РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ СТАТИСТИКИ В МЕДИЦИНЕ // Eurasian Journal of Academic Research. – 2022. – Т. 2. – №. 13. – С. 1615-1619.

4. Rakhmatullaevich B. R. et al. STATISTICAL ANALYSIS OF MEDICAL DATA AND PROCESSING IN MS EXCEL //British View. – 2023. – Т. 8. – №. 1.
5. Бахрамов Р. Р., Маликов М. Р., Абдурахмонов Р. П. ЗАБОЛЕВАНИЯ ВЫЗВАННЫЕ ГЕЛЬМИНТАМИ У ДЕТЕЙ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭТИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ //Eurasian Journal of Medical and Natural Sciences. – 2022. – Т. 2. – №. 5. – С. 58-62.
6. Бахрамов Р. Р., Маликов М. Р. БОЛАЛАРДА ПАРАЗИТЛАРНИ АНИҚЛАШДА ФУНКЦИОНАЛ ДИФФЕРЕНЦИАЛ ТЕНГЛАМАДАН ФОЙДАЛАНИШ УСУЛИ //Academic research in educational sciences. – 2021. – Т. 2. – №. 3. – С. 280-288.
7. Bakhramov R. R., Abdurakhmonov R. P., Malikov M. R. Diseases caused by helminths occurring in children of world countries and prognosis of these diseases //Web of Scientist: International Scientific Research Journal. – 2022. – Т. 3. – №. 3. – С. 330-334.
8. Бахрамов Р. Р., Абдурахмонов Р. П., Маликов М. Р. ДУНЁ МАМЛАКАТЛАРИ БОЛАЛАРИДА УЧРАЙДИГАН ГИЖЖАЛАР (ГИЛЬМЕНТ) КЕЛТИРИБ ЧИҚАРАДИГАН КАСАЛЛИКЛАР ВА УШБУ КАСАЛЛИКЛАР ПРОГНОЗИ.
9. Бахрамов Р. и др. БОЛАЛАРДА ГИЖЖА КАСАЛЛИГИНИ ПРОГНОЗ ҚИЛИШДА МАТЕМАТИК МОДЕЛЛАШТИРИШДАН ФОЙДАЛАНИШ //Eurasian Journal of Medical and Natural Sciences. – 2022. – Т. 2. – №. 12. – С. 172-177.
10. Бахрамов Р., Абдурахмонов Р., Маликов М. ГИЖЖА КАСАЛЛИГИНИ ПРОГНОЗ ҚИЛИШДА МАТЕМАТИК СТАТИСТИКАДАН ФОЙДАЛАНИБ ИШОНАРЛИЛИК КОЭФФИЦИЕНТИНИ АНИҚЛАШ //Евразийский журнал права, финансов и прикладных наук. – 2023. – Т. 3. – №. 2. – С. 146-151.

